

YOSH BOKSCHILARNING TEZLIK-KUCH TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISH SAMARASI

Otamurotov Sunnatullo Sho'xratovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası tyutori.

Email: sunnatullootamurotov@gmail.com

Tel: +998881150097

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836502>

Annotatsiya: Mazkur tezisda yosh bokschilarning tezlik-kuch sifatini takomillashtirish bo'yicha tashkil etilgan tadqiqot ma'lumotlari doirasida ilmiy faolilat natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg'ulot jarayoni.

Kirish. Bokschi jismoniy sifatini shakllanishining ilk bosqichidagi umumiy jismoniy tayyorgarlik shunday poydevor hisoblanadiki, u bokschiga o'z mahoratini takomillashtirishda zarur bo'lgan harakat malakalari va jismoniy sifalarning har xil turlarini hosil qilishga imkon yaratadi. Harakat faoliyatining yosh sportchilar ushish jarayonlariga ta'sirini urganish shuni ko'rsatdiki, u jadal biologik rivojlanishi, moslashishda jismoniy rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish omili hisoblanadi. Mashg'ulotlar jaryonida turli xil mashqlarni muntazam ravishda ko'p marta bajarish muskullar, suyak tuqimalari, ichki organlarni morfofunktsional o'zgarishlarga, xarakat, vegetativ va energiya bilan ta'milovchi funktsiyalar orasidagi o'zaro aloqalarning optimallashtirishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalari taxlili. Yosh bokschilar yuqori darajadagi tayyorgarlikka erishish maqsadida mashqlanganlikning rivojlanishini boshqarish jarayoni mashg'ulotning tayyorgarlik davrida boshlanadi. Yuqori malakali bokschi lar uchun tayyorgarlik davrining davomiyligi va mazmuni hozirgi paytda yil davomida musobaqa-larning ko'pligi sababli ancha o'zgargan. Tayyorgarlik davri, avvalgiga qaraganda ancha qisqa va ixtisoslashtirilgan bo'ldi: yuqori malakali bokschi birinchi janglarini mashg'ulotning o'tish davri tugagandan so'ng 1,5-2 oydan keyin o'tkazadi. Shuning uchun xususan tayyorgarlik davri 2 oy atrofida davom etadi. Uning birinchi yarmini umumiy tayyorgarlik bosqichi (uning davomida bokschi ko'proq jismoniy tayyorgarlik bilan shug'ullanadi), shuningdek, maxsus tayyorgarlik (tezkor-kuch va tezkorlik) mashqlaridan foydalanadi; ikkinchi yarmini maxsus tayyorgarlik bosqichi tashkil etadi, uning davomida asosan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik sherik bilan bajariladigan maxsus mashqlarda texnik-taktik jihatdan takomillashuv bilan birga o'tkaziladi. Aytib o'tilgan vositalardan foydalanish umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasining oshishiga olib keladi hamda asosiy (musobaqa) davrida maxsus mashqlanganlikning yuqori darajasiga erishish uchun asos yaratadi. Shunday qilib, sportchi asosiy davrda oraliq musobaqalar seriyalari va ularga tayyorgarlik mikrobosqichlari: o'tish, umumiy tayyorgarlik va maxsus tayyorgarlik bosqichlari orqali asosiy musobaqalarga yetkazib kelinadi. Asosiy musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish davrida mazkur musobaqa paytiga va oraliq musobaqalarda qatnashish vazifalariga qarab mashqlanganlik darajasining qonuniy tebranishi sodir bo'ladi. Asosiy davrdagi o'tish mikro bosqichlarining (faol dam olishning) mazmuni mashg'ulotning o'tish davri mazmuniga mos keladi. Asosiy davrdagi umumiy tayyorgarlik

mikrobosqichining mazmuni tayyorgarlik davrining maxsus tayyorgarlik bosqichiga mos keladi (farqlanish faqat yuklamalar va dam olishni me'yorlashda, mashqlar ketma-ketligi, sonida bo'lishi mumkin). Xotin-qizlar boksining rivojlanishining hozirgi bosqichida bokschilarni tayyorlash jarayonining xususiyatlari va asosiy parametrlarini aniqlash, ularning sportdagi musobaqa faoliyati samaradorligiga ta'sirini aniqlash zarur. Malakali bokschilarni sportga tayyorlashning ma'lumotlariga asoslangan individual rejalarini takomillashtirishni hisobga olish zarur. Zamonaviy lar boksida yuqori malakali sportchilarni jismoniy, texnik, taktik, psixologik sifatlarni doimiy ravishda takomillashtirishga asoslangan maqsadli uzoq muddatli tayyorgarlikni talab qiladi. Sportchilarning mashg'ulot jarayonini rejalashtirish ko'plab tarkibiy qismlarni ularning asosiy mashg'ulotning mazmuni va tuzilishidir o'z ichiga oladi. Yuqori malakali bokschilarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish uchun boksining rivojlanishining ushbu bosqichida tayyorgarlik jarayonining yuklamalarning miqdoriy ko'rsatkichlarini aniqlash kerak. Tayyorgarlikni rejalashtirish, yuklamalarni tanlash va taqsimlash musobaqa rejasi va tayyorgarlik bosqichlariga bog'liq. bokschilar yiliga 5–7 ta musobaqada qatnashadilar, bu ko'rsatkichlar bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarda tavsiya etilgan tayyorlash davrlari va bosqichlaridan foydalanish imkoniyatini istisno qiladi. Bu holatda umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) va maxsus jismoniy tayyorgarliklar (MJT) tarkibini rejalashtirish va amalga oshirish mashg'ulotlar (MJT) va qisqa vaqt ichida texnik va taktik ko'nikmalarni oshirish vositalari tayyorgarlikning vaqt bosqichlarida takomillashadi. bokschilarni tayyorlashda UJT va MJT hajmlari nisbatini to'g'ri rejalashtirish juda muhim. V.V Lisitsin tadqiqotlarida UJT nisbati MJT sport mashg'ulotlarining asosiy mezotsiklida mos ravishda 45,8 va 54,2 % ni tashkil qiladi. Ko'pgina murabbiylar bokschilarning mashg'ulot jarayonini natijalarga tezda erishish va shu bilan birga sport mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishga e'tibor qaratishadi. Bu sportchilarning "zahirasini" tezda tugatib, intensivlik pasayishiga olib keladi. Shuning uchun bokschilarning mashg'ulotlar boks bo'yicha respublikalar terma jamoasining xalqaro musobaqadagi chiqishlari arenalar jarayonini o'rganish o'quv jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Ko'pgina murabbiylar bokschilarning mashg'ulot jarayoniga e'tibor qaratishadi. Sport natijalarga tezda erishish va shu bilan sport mashg'ulotlarini rivojlantirish ham ahamiyatga ega. Bu sportchilarning "zahirasini" tezda tugatishi va rivojlanishni sekinlashtiradi. Shuning uchun bokschilarning mashg'ulotlar jarayonini o'rganish muhim bo'lib, mashg'ulot jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Tadqiqotda 16-20 yoshdagi 22 nafar yuqori malakali bokschi qizlar ishtirok etdi, ulardan 8 nafari xalqaro toifadagi sport ustasi (XTSU), 14 nafari sport ustasi (SU) so'rovnoma usulidan foydalanildi. Ishlab chiqilgan so'rovnoma savollarni o'z ichiga olgan bo'lib, ularning javoblarida mashg'ulot jarayonining miqdoriy tavsifini olish, aniqlash imkonini beradi. UJT, MJT hajmlari, shuningdek, musobaqa faoliyat samaradorligiga ta'sir qiluvchi boshqa omillarning ahamiyatini aniqlanadi.

Xulosa

Yosh bokschilarning yillik mikrosikl va musobaqaoldi mashg'ulot yuklamalarida tezlik-kuch tayyorgarligini o'rganish va tezlik-kuch sifatlarining rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun ushbu ilmiy tadqiqot ishida quyidagi testlardan foydalanish rejalashtirildi:

- 1) qo'l silkitib, bir joydan yuqoriga sakrash;

- 2) turgan holda uzunlikka sakrash;
- 3) kichkina to'pni ung qo'l bilan bir joydan uzoqqa uloqtirish;
- 4) to'ldirilgan to'pni (1 kg) bosh orqasidan oldinga tashlash;
- 5) kuchga chidamlilikni aniqlashda. Yotgan xolatda qo'llarning bukish va kengaytirish mashqlari;
- 6) 9 soniya ichida to'g'ridan-to'g'ri qo'lning zarbalar soni;
- 7) og'irlik kutarish bilan bajariladigan mashqlar to'plami.

References:

1. *Boks nazariyasi va uslubiyati.* R.D.Xalmuhammedov, V.N.Shin, F.K.Turdiyev, S.S.Tajibayev.
2. Karimov M.A, Xalmuxamedov R.D., Shamsematov I.Yu., Tajibaev S.S. Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish.
3. Погадаев М. А. Построение предсоревновательного этапа подготовки боксеров-юниоров косновним соревнованиям Й. Галимов, В. А. Вестник Бурятского государственного университета.
4. Ахматгатин А.А. Оптимизация тренировочного процесса боксеров высокой квалификации на этапе непосредственной подготовки соревнованиям Современные наукоемкие технологии.
5. Tajibaev, S., Xojiyev S. (2023). Hokkeychining asosiy turish holati texnik harakatlari biomexanik tahlili ko'rsatkichlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 819-827.
6. Khojiev Shokhrukh. (2023). BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF HOCKEY PLAYERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(10), 67-71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7793923>
7. Soyibjon Tajibaev, Khojiev Shokhrukh. (2023). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR DETECTING AND ELIMINATING BIOKINEMATIC AND BIODYNAMIC ERRORS IN ATHLETES INVOLVED IN ICE HOCKEY. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY, 2(4), 119-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7793919>